

ANNA KLASA¹

Materiały do poznania nasionnicowatych (Diptera: Tephritidae) Górnego Śląska, z pierwszym notowaniem *Rhagoletis cingulata* (LOEW, 1862) w południowej Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11655676>

¹ Ojców 66, 32-047 Ojców, Polska, e-mail: anna_klasa@wp.pl, ORCID: 0000-0003-3196-5000

² Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Polska
e-mail: palaczyk@muzeum.pan.krakow.pl, ORCID: 0000-0002-0340-4508

³ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: dobosz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0003-4441-5147

Abstract: Materials to the knowledge of fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Upper Silesia with first record of *Rhagoletis cingulata* (LOEW, 1862) in southern Poland. So far, only five species of fruit flies have been recorded from Upper Silesia. In the material collected in this region, 28 species of Tephritidae were found, of which three (*Acidia cognata*, *Euleia heraclei* and *Trypeta zoe*) were previously found in this area. The occurrence of *Trypeta artemisiae* and *Rhagoletis cerasi*, recorded in the 20th century from several localities, has not been confirmed, but these are common species and most likely currently occur in this area. Most of the species mentioned are common and widespread in Central Europe. Less common are *Myopites inulaedysentericae* and *Euphranta toxoneura*, known in Poland only from a few localities. The examined material also contained *Rhagoletis cingulata*, which is an alien species introduced to Europe from North America. Currently, 30 species of Tephritidae are known in the Upper Silesia, out of 105 so far identified in Poland. This represents at most 50% of the Tephritidae fauna living in the area.

Key words: Tephritidae, Upper Silesia, *Rhagoletis cingulata*, alien species.

WSTĘP

Górny Śląsk pod względem fauny muchówek należy do najslabiej poznanych regionów w Polsce. Dane zawarte w piśmiennictwie są nieliczne i dotyczą najczęściej przypadkowo zebranych gatunków. Nasionnicowate (Tephritidae) na terenie tym również praktycznie nie były badane. Spośród 105 gatunków tej rodziny stwierdzonych dotychczas w Polsce (KLASA 2007, KLASA *et al.* 2011, STALAŻS & BALALAIKINS 2017, PALACZYK *et al.* 2019, KLASA & PALACZYK 2020) z obszaru Górnego Śląska wykazano zaledwie pięć.

Na potrzeby niniejszego artykułu zastosowano podział na regiony zaproponowany przez TYKARSKIEGO (2011), który oparł go w przeważającej części na regionalizacji Polski opracowanej przez KONDRACKIEGO (2002)¹. Od początku lat 60. XX. wieku w literaturze polskiej powszechnie używany był podział na krainy faunistyczne opracowany na potrzeby Katalogu Fauny Polski. Funkcjonuje on do dzisiaj, chociaż autorzy tego podziału twierdzili, że jest to podział tymczasowy, prowizoryczny i nie oparty na przesłankach zoogeograficznych. W przeszłości często był krytykowany (np. BAZYLUK & LIANA 2000, TYKARSKI 2011), głównie z powodu arbitralnego poprowadzenia granic większości krain, niezgodnego z faktycznymi granicami regionów fizycznogeograficznych (np. włączenie do Roztocza dużej części Wyżyny Lubelskiej z Zamościem i Wołynia Zachodniego z Grzędą Sokalską). W związku z czym wiele tak wyróżnionych krain ztraca w ten sposób swoją specyfikę i wyraźną odrębność faunistyczną (LIANA 2000).

Górny Śląsk to historyczna kraina, której zasięg terytorialny ulegał na przestrzeni wieków dużym zmianom i z tego powodu wynikają trudności z precyzyjnym wyznaczeniem jego granic. Obecnie powszechnie został przyjęty zakres terytorialny Górnego Śląska w maksymalnych granicach historyczno-kulturowych² wraz z dawnym Śląskiem Austriackim (Österreichisch-Schlesien). Tak wyróżniony obszar jest bardzo niejednorodny pod względem przyrodniczym, a tym samym także i biogeograficznym, ponieważ obejmuje również znaczną część Beskidu Śląskiego (włącznie z Baranią Górą), Pogórze Cieszyńskie i tereny dawnego Księstwa Nyskiego pierwotnie zaliczanego do Dolnego Śląska. Zapewne z powyższego powodu zarówno w podziale na regiony zastosowanym w Katalogu Fauny Polski, jak i w publikacji Tykarskiego Górny Śląsk jest traktowany w znacznie węższym zakresie i obejmuje Wyżynę Śląską i obszary przyległe w większości, w przeszłości należące do niemieckiej części tego regionu (Oberschlesien).

W stosunku do podziału zastosowanego w Katalogu FP, TYKARSKI (2011) zmodyfikował granice Górnego Śląska przesuwając je w kierunku zachodnim. Trzon tej krainy nadal stanowi Wyżyna Śląska, ale jej zakres został poszerzony na zachodzie o historyczne granice Górnego Śląska, po Opole wraz z Płaskowyżem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. Ponadto obszar Kotliny Oświęcimskiej, stanowiący w Katalogu FP część Górnego Śląska został wraz z Kotliną Sandomierską zaliczony do krainy Kotliny Podkarpackie (Podkarpacie Północne).

Pierwsze dane o Tephritidae omawianego terenu pochodzą z pracy SEIDELA (1930/1931), w której opracował owady minujące regionu Oberglogau (= Głogówek). Wykazał on trzy gatunki nasionnic: *Euleia heraclei*, *Trypeta zoe* i *Trypeta artemisiae*, wszystkie z Oberglogau (= Głogówek). Pozostałe wymienione w publikacji stanowiska wykraczają poza określone powyżej granice Górnego Śląska. Kolejne dane o Tephritidae pochodzą z prac ŁĘSKIEGO (1963) i MICHALSKIEJ (1981). ŁĘSKI (1963) podaje *Rhagoletis cerasi* (LINNAEUS, 1758) z dawnych powiatów: Głubczyce, Prudnik, Nysa, Racibórz i Strzelce Opolskie, które zostały zaznaczone wyłącznie na Ryc. 1 „Mapa rejonów występowania nasionnicy trześniówki w latach 1954-1962” w cytowanej publikacji. Natomiast MICHALSKA (1981) wymienia cztery gatunki ze stanowisk znajdujących się o obrębie dawnego województwa katowickiego i Chełmka (woj. bielskie). Są to: *Acidia cognata* oraz podane już wcześniej przez Seidela (1930/1931) – *Euleia heraclei*, *Trypeta artemisiae* i *Trypeta zoe*.

Ze względu na bardzo słaby stopień poznania Tephritidae na Górnym Śląsku opracowano materiały zebrane na tym terenie znajdujące się w kolekcjach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie oraz zbiorze autorki.

¹ Ostatnio ukazało się skrótkowe, zmodyfikowane opracowanie tego podziału (SOLON *et al.* 2018) oraz obszernie, książkowe wydanie zawierające uszczegółowienie tego tematu RICHLINGA *et al.* (2021).

² np. https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rny_%C5%9A%C4%85sk – dostęp 4.08.2023 r.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk Tephritidae na Górnym Śląsku.
 Fig. 1. Distribution of Tephritidae sites in Upper Silesia.

MATERIAŁ I METODY

Opracowany materiał został zebrany przy okazji badań innych grup owadów i liczy ponad 200 okazów Tephritidae. Większość z nich pochodzi ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz Muzeum Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie i została zebrana standardowymi metodami (odłowy siatką lub czepakiem) w bieżącym stuleciu oraz w końcu XX wieku. Niewielką część okazów dorosłych uzyskano z hodowli koszyczków kwiatostanowych Asteraceae. W kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu znajduje się dziewięć okazów z okresu przedwojennego (z lat: 1932, 1933 i 1937), zaetykietowanych w skróty t.j. bez podanie pełnej daty. Dla ujednolicenia sposobu podania dat zebrania okazów, uzupełniono brakujące dane; np. [0]6. [19]37. Materiał oznaczono posługując się publikacją MERZA (1994).

Stanowiska Tephritidae znajdujące się w 20 kwadratach UTM naniesiono na mapę (Ryc. 1) z podziałem na regiony zaproponowane przez TYKARSKIEGO (2011) z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Gierlasińskiego. Ze względu na zbyt ogólnikowe dane (dawne powiaty), nie zamieszczono na niej informacji o występowaniu na Górnym Śląsku *Rhagoletis cerasi*. Gatunki muchówek w wykazie uszeregowano alfabetycznie.

Użyte skróty: env. = environment (okolice); OS – Oberschlesien (Górny Śląsk); res. = reserve (rezerwat); rezer. = rezerwat; riv. = river (rzeka); AC – Andrzej Czyłok, AK – Anna Klasa, AL – Adam Larysz, AP – Andrzej Palaczyk, AR – Aleksandra Radołowicz, BW – Bogdan Wiśniowski, CB – Cezary Bystrowski, EB – Ewa Bokłak, HS – Henryk Szoltys, JL – Jerzy Lis, RD – Roland Dobosz, WŻ – Waldemar Żyła

Wykaz stanowisk wg lokalizacji UTM w kwadratach 10 km x 10 km

CA05 – rez. Łęczczok k. Raciborza

CA25 – okolice Rybnika

CA39 – Brynek

CA46 – Mikołów Mokre

CA47 – Bytom Park Fazaniec, Bytom Szobmierki

CA 48 – Bytom Miechowice; Stadt Wald [Dąbrowa Miejska]
CA48 – rez. Segiet [„Segiet” Reserve], Repty, Drama riv. [rzeka Drama]
CA54 – Kobiór
CA55 – Tychy
CA56 – Katowice, Katowice Ligota
CA57 – Beuthen [Bytom], Bytom Szombierki, Żabie Doły Bytom, Chorzów skansen
CA58 – okolice Bytomia (na wschód od miasta), Leśnictwo Wymysłów
CA66 – Mysłówice Słupna, Mysłówice Ćmok, Kosztowy
CA75 – Byczyna, Chełmek
CA76 – Jaworzno
CA86 – Ciężkowice
CA88 – Ciągowice k. Łaz, Trzebyczka k. Dąbrowy Górniczej
CA97 – Pustynia Błędowska, Pustynia Błędowska od (strony) Chechła
CA98 – Pustynia Błędowska k. Olkusza – dolina Białej
CB31 – Lubliniec, env. Lubliniec
YR08 – Głogówek [Oberglogau]

WYKAZ GATUNKÓW

Acidia cognata (WIEDEMANN, 1817)

Byczyna, Ciężkowice, Kobiór, Kosztowy (MICHALSKA 1981, jako *Prionimera*); Beuthen [Bytom], 28.[0]7.[19]32, 1♀, leg. Franz Kirsch; Mikołów-Mokre, 3.08.1986, 1♂, murawa, leg. AR; Katowice Ligota, 30.07.1987, 1♀, leg. EB; Chorzów – skansen, 13.06.2000, 1♂, na Apiaceae, leg. BW.

Acinia corniculata (ZETTERSTEDT, 1819)

Ciągowice k. Łaz, 28.08.2014, 1♀, nad stawem Długim, leg. AP.

Anomoia purmunda (Harris, 1776)

rez. Łęczczok k. Raciborza, 20.08.1982, 1♂, leg. AP.

Chaetostomella cylindrica (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)

rez. Łęczczok k. Raciborza 12.07.1982, 1♀, leg. AK; „Segiet” Reserve [rezerwat Segiet], 25.08.1993, 1♂, leg. RD; Repty, 25. i 29.07.1993, 2♂♂, leg. RD; Pustynia Błędowska k. Olkusza – dolina Białej, 10.07.1997, 5♂♂, 2♀♀, leg. AK; Chorzów – skansen, 26.07.2001, 1♂, na Apiaceae, leg. BW; Trzebyczka k. Dąbrowy Górniczej, 28.08.2014, 3♂♂, hodowla z *Centaurea oxylepis*, wylot imagines: 20.03.2015, leg. AP.

Dioxyna bidentis (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)

Chorzów - skansen, 14.10.2000, 13♂♂, 15♀♀, na *Solidago serotina*, leg. BW; Chorzów – skansen, 28.07.2001, 1♂, Apiaceae, leg. BW.

Dithryca guttularis (MEIGEN, 1826)

Beuthen [Bytom]: 7.[0]6.[19]37, 1♀, Stadtwald [Dąbrowa Miejska], leg. H. Nowotny; 21.[0]6. [19]37, Stadtwald [Dąbrowa Miejska], 1♀, leg. H. Nowotny; Bytom Miechowice, 31.05.1995, 1♀, leg. RD; Pustynia Błędowska, 6.06.1999, 1♂, leg. AK.

***Ensina sonchi* (LINNAEUS, 1767)**

Pustynia Błędowska, 2.05.1996, 1♀, leg. AK.

***Euleia heraclei* (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 2)**

Oberglogau [Głogówek]; SEIDEL 1930/1931 [jako *Acidia*]; Kosztowy (MICHALSKA 1981); Mysłowice Słupna, 23.10.2009, 2♀♀ [forma ciemna], ex cult. *Medicago sativa* [sic!], leg. AL.

Uwaga: Dane z hodowli zapewne błędne. Żaden gatunek z rodziny bobowatych Fabaceae, nie był dotychczas podawany w piśmiennictwie jako roślina żywicielska *E. heraclei*. Żerowanie larw stwierdzono wyłącznie na roślinach z rodziny Apiaceae. Powodują one charakterystyczne, komorowe miny w liściach kilkunastu gatunków baldaszkowatych, w tym również uprawnych np. selera *Apium graveolens* L. i lubczyka *Levisticum officinale* KOCH. Żerowanie larw stwierdzono także na inwazyjnym barszczu sosnowskiego *Heracleum sosnowskyi*.

Ryc. 2. *Euleia heraclei* – samica, ciemna forma.

Fig. 2. *Euleia heraclei* – female, dark form.

***Euphranta (Rhacochlaena) toxoneura* (LOEW, 1846)**

Repty, 2.06.1993, 4♀♀, leg. RD.

***Myopites inulaedysentericae* BLOT, 1827 (Ryc. 3–4)**

Trzebyczka k. Dąbrowy Górniczej, 28.08.2014, 14♂♂, 16♀♀, hodowla z *Inula salicina*, leg. AP.

***Noeeta crepidis* (HERING, 1936)**

Chorzów – skansen, 19.07.2001, 1♀, leg. BW.

Ryc. 3. *Myopites inulaedyssentericae* – samiec.
Fig. 3. *Myopites inulaedyssentericae* – male.

Ryc. 4. Wilgotna łąka koło Trzebyczki – siedlisko *Myopites inulaedyssentericae*.
Fig. 4. Moist meadow near Trzebyczka – habitat of *Myopites inulaedyssentericae*.

Noeeta pupillata (FALLÉN, 1814)

Chorzów – skansen: 19.07.2001, 1♀, leg. BW; 25.05.2001, 1♀, nasłoneczniona skarpa, leg. WŻ; Bytom Szombierki: 18.08.2001, 1♀, leg. WŻ, Bytom Szombierki, 20.06.2021, 1♂, altana kryta strzechą, leg. RD; Pustynia Błędowska - od [strony] Chechła, 29.06.2005, 1♂, ekoton na Apiaceae, leg. BW.

Oxya parietina (LINNAEUS, 1758)

Katowice, 17.05.1986, 6♂♂, leg. JL; Żabie Doły, Bytom, 18.05.1993, 1♂, leg. RD; Bytom Miechowice, 31.05.1995 1♀, leg. RD; rez. Segiet, 30.05.1995, 1♀, leg. RD.

Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)

Dawne powiaty: Głubczyce, Prudnik, Racibórz, Nysa i Strzelce Opolskie (Łęski 1963, zaznaczone na mapie (Ryc. 1).

Rhagoletis cingulata (LOEW, 1862) (Ryc. 5–8)

Brynek, 8.08.2007, 1♂, leg. HS

Gatunek zawleczony do Europy z Ameryki Północnej. Po raz pierwszy został wykazany ze Szwajcarii jako *Rhagoletis indifferens* CURRAN, 1932 (MERZ 1991), na podstawie okazów zebranych w 1983 roku. Po powtórnym oznaczeniu imagines i larw, okazy europejskie zostały zaliczone do gatunku *R. cingulata* oraz uznano, że *R. indifferens* w Europie nie występuje (EPPO 2004, 2010, KORNEYEV *et al.* 2018, MERZ & NIEHUIS 2001). Ze względu na duże podobieństwo, w przeszłości *R. indifferens* był uznawany za podgatunek *R. cingulata* (BLACK & KEIFER 1955). Z powodu niewielkich różnic w budowie aparatów kopulacyjnych samców i samic, imagines obu gatunków odróżnia się głównie na podstawie ubarwienia nóg, piątego tergitu oraz rozmieszczenia plam na skrzydłach. Jednak w przypadku nie wszystkich okazów identyfikacja jest w pełni wiarygodna, a pewne oznaczenie uzyskuje się na podstawie larw (BUSH 1966, FOOTE *et al.* 1993, PHILLIPS 1946, SMIT & DIJKSTRA 2008). Występowanie *R. cingulata* w Europie zostało potwierdzone na podstawie badań molekularnych (KORNEYEV *et al.* 2018, AUGUSTINOS *et al.* 2019), jednak autorzy nie podali z jakiego obszaru pochodził materiał i ile okazów było zbadanych. Z powyższych powodów okaz złowiony w Brynku zaliczono do gatunku *R. cingulata*, chociaż posiada on cechy *R. indifferens*: ciemne tylne i środkowe uda, przednie biodra ciemną smugą po tylnej stronie, piąty tergit bez żółtego zabarwienia, brak izolowanej plamy apikalnej – Ryc. 3. Występowanie *R. indifferens* w Europie nie jest jednak definitywnie wykluczone. SMIT & DIJKSTRA (2008) przeprowadzili obserwacje *R. cingulata* na kilku stanowiskach w Holandii i stwierdzili, że czas okresu lotu imagines na jednym z nich istotnie różnił się od pozostałych. Jako jedną z przyczyn zaobserwowanych różnic zasugerowali, że na stanowisku tym może występować inny gatunek, czyli *R. indifferens*. Niektóre okazy z innych regionów Polski, będące w posiadaniu autorów wyraźnie różnią się od okazu z Brynka i odpowiadają opisowi *R. cingulata*. Powyższe dane sugerują, że zarówno w Europie jak i w Polsce mogą występować obydwa omawiane gatunki, jednak wymaga to dalszych badań i identyfikacji na podstawie danych molekularnych lub morfologii larw.

Naturalny zasięg *R. cingulata* obejmuje wschodnią część Ameryki Północnej, a *Rhagoletis indifferens* – część zachodnią (BUSH 1966 – mapa str. 479). Larwy obydwu gatunków rozwijają się w owocach drzew i krzewów z rodzaju *Prunus* (SMITH & BUSH 1999).

Rhagoletis cingulata zwany nasionnicą czeremchówką lub nasionnicą wschodnią³ został po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w 2009 r. w rejonie Poznania, Bydgoszczy

³ <https://www.agrofagi.com.pl/plik,2380,nasionnica-trzesniowka-rhagoletis-cerasi.pdf>.

i Włocławka (MACIESIAK *et al.* 2011), a następnie wymieniony, przez tych samych autorów, z następujących miejscowości: koło Trzebnicy, Wielunia, Skierniewic, Tarczyna, Białej Podlaskiej i Sokołowa Podlaskiego. Okazy odłowiono na żółte pułapki lepowe stosowane na nasionnicę trześniówkę *Rhagoletis cerasi*, które były rozwieszane w sadach. Gatunek ten wymieniono także na stronie internetowej „Insektarium” z Łodzi (Łódź Brus i Łódź Młynek), wraz z fotografiami okazów⁴. Brak danych o stanowisku *R. cingulata* w Brynku, najprawdopodobniej został zebrany siatką w parku w okolicach Technikum Leśnego. Stanowisko to jest pierwszym notowaniem tego gatunku w południowej części Polski.

Główną rośliną żywicielską nasionnicy wschodniej w Europie jest sprowadzona z Ameryki Północnej w XVII wieku czeremcha amerykańska *Prunus serotina* EHRN., która obecnie uznawana jest za gatunek inwazyjny. Jednak larwy tego gatunku mogą także rozwijać się w owocach powszechnie hodowanych wiśni i czereśni. Z tego powodu *R. cingulata* jest wymieniony w Załączniku do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. (poz. 1227) jako organizm kwarantannowy, którego wprowadzanie oraz rozprzestrzenianie na terytorium Wspólnoty jest zabronione.

Z Europy, poza Szwajcarią, *Rhagoletis cingulata* był podawany z Belgii, Holandii, Francji, Niemiec, Czech, Węgier, Włoch, Słowenii, Chorwacji i Austrii (KORNEYEV *et al.* 2018, AUGUSTINOS *et al.* 2019).

Ryc. 5. *Rhagoletis cingulata* – samiec, Fot. C. Bystrowski.

Fig. 5. *Rhagoletis cingulata* – male, Photo by C. Bystrowski.

⁴ <https://insektarium.net/diptera-2/tephritidae-nasionnicowate/rhagoletis-cingulata/> - dostęp 26.07.2023 r.

Ryc. 6–8. *Rhagoletis cingulata*: 6 – aparat kopulacyjny samca, 7– distiphallus, 8 – apodema.
 Figs. 6–8. *Rhagoletis cingulata*: 6 – male genitalia, 7– distiphallus, 8 – apodema.

***Rhagoletis meigenii* (LOEW, 1844)**

Lubliniec: 21.08.1999, 2♀♀, leg. RD; 27.05.2000, 1♂, leg. RD; Bytom Szombierki, Park Fazaniec, 3.07.2004 1♀, leg. WŻ.

***Sphenella marginata* (FALLÉN, 1814)**

Chorzów – skansen, 26.07.2001, 1♂, 1♀, na Apiaceae, leg. BW.

***Tephritis bardanae* (SCHRANK, 1803)**

Lubliniec, 21.06.1999, 1♂, leg. RD.

***Tephritis cometa* (LOEW, 1840)**

env. Lubliniec, 28.04.1993, 1♀, leg. RD; Tychy, 27.06.2004, 1♂, leg. CB; Repty, Drama riv., 1.08.1993, 1♀, leg. RD.

***Tephritis dioscorea* (LOEW, 1856)**

Beuthen OS. [Bytom Górny Śląsk] 26.[0].6.[19]37, 1♀, im garten [w ogrodzie], leg. H. Nowotny; 28.[0]7.[19]37, 1♂, 1♀, im garten [w ogrodzie], leg. H. Nowotny.

***Tephritis leontodontis* (DEGEER, 1776)**

Lubliniec: 26.03.1986, 4♂♂, 1♀, młodnik sosnowy, leg. RD; 30.03.1986, 7♂♂, 1♀, leg. RD.

***Tephritis ruralis* (LOEW, 1844)**

Pustynia Błędowska: 2.05.1997, 1♂, 3♀♀, leg. AK; 15.05.1999, 3♂♂, leg. AK; 24.04.2000, 1♀, leg. BW; 13.06.2006, 2♀♀, piasek, na Asteraceae, leg. BW; Mysłówice Ćmok, 20.10.2009, 1♂, leg. AL; Bytom Szobmierki, 14.10.2010, 1♀, leg. WŻ.

***Terellia colon* (MEIGEN, 1826)**

Segiet Res., Bytom, 19.07.1993, 1♀, leg. RD; Pustynia Błędowska od [strony] Chechła, 29.06.2005, 1♂, leg. BW.

***Terellia ruficauda* (FABRICIUS, 1794)**

Chorzów – skansen, 15.06. i 12.08.2000, 2♀♀, leg. BW.

***Terellia tussilaginis* (FABRICIUS, 1775)**

Repty, Drama riv., 29.07.1993, 4♂♂, 1♀, leg. RD; “Segiet” Res. [rezerwat Segiet], 23.07.1993, 1♂, 1♀, leg. RD; Chorzów – skansen, 14. i 15.06.2000, 2♀♀, leg. BW; 19.07.2001, 1♂, na Apiaceae, leg. BW; 26.07.2001, 3♂♂, 8♀♀, na Apiaceae, leg. BW.

***Trypeta artemisiae* (FABRICIUS, 1794)**

Oberglogau [Głogówek, SEIDEL 1930/1931 – jako *Spilographa*]; Byczyna, Goczałkowice, Jaworzno, Kobiór, Kosztowy (MICHALSKA 1981).

***Trypeta zoe* MEIGEN, 1826**

Oberglogau [Głogówek, SEIDEL 1930/1931 – jako *Spilographa*]; Byczyna, Chełmek (MICHALSKA 1981); N. [Nadleśnictwo] Żyglinek, L. [Leśnictwo] Wymysłów, 8.06.1958, stow. [?] liść, 1♀, coll. S. Kapuściński, det. Hennig, 15.09.1959 [obecnie leśnictwo Wymysłów należą do nadleśnictwa Świerklaniec]; Lubliniec, 7.06.1996, 1♂, leg. RD.

***Urophora jaceana* (HERING, 1935)**

Trzebyczka k. Dąbrowy Górniczej, 28.08.2014, 1♂, hodowla z *Centaurea oxylepis*, wylot imago 20.03.2015, leg. AP; okolice Rybnika, 30.09.2015, 1♀, hodowla z *Centaurea inodora*, wylot imago: marzec 2016, leg. AC.

***Urophora quadrifasciata* (MEIGEN, 1826)**

„Segiet” Res., 23.07.1993, 4♂♂, 1♀, leg. RD; Repty, Drama riv., 29.07.1993, 1♂, leg.

RD; Trzebyczka k. Dąbrowy Górniczej, 28.08.2014, 4♂♂, 6♀♀, hodowla z *Centaurea oxylepis*, wylot imagines od 20.03.2015, leg. AP; okolice Rybnika, 30.09.2015, 2♂♂, 2♀♀, hodowla z *Centaurea inodora*, wylot imagines: marzec 2016, leg. AC; okolice Bytomia (na wschód od miasta), 19.05.2011, 1♀, leg. WŻ.

Xyphosia miliaria (SCHRANK, 1781)

Beuthen [Bytom]: 10.[0]6.[19]32, 1♀, leg. Franz Kirsch; 13.[0]7.[19]33, 1♀, leg. F. Kirsch; 21.[0]6.[19]37, 1♂, Stadtwald [Dąbrowa Miejska], [brak daty], leg. H. Nowotny; Repty, 25.07.1993, 1♂, leg. RD; Chorzów – skansen: 12.08.2000, 1F, na Apiaceae, leg. BW; 26.07.2001, 1♂, leg. BW; Tychy, 27.06.2004, 2♂♂, leg. CB.

PODSUMOWANIE

Powyższy wykaz zawiera 30 gatunków Tephritidae wykazanych dotychczas z Górnego Śląska, z których 25 podano po raz pierwszy z tego terenu oraz potwierdzono występowanie trzech z pięciu wcześniej wykazanych (*Acidia cognata*, *Euleia heraclei* i *Trypeta zoe*). Pozostałe dwa gatunki (*Rhagoletis cerasi* i *Trypeta artemisiae*), których nie udało się potwierdzić, zapewne w dalszym ciągu występują na omawianym terenie i zostaną najprawdopodobniej odnalezione powtórnie w trakcie dalszych badań. Brak w zebranych materiale *R. cerasi*, pospolitego w wielu regionach Polski, gatunku o dużym znaczeniu gospodarczym (larwy uszkadzają owoce czereśni) spowodowany jest zapewne brakiem odłowów Tephritidae w sadach czereśniowych. Natomiast imagines *T. artemisiae* rzadko odławia się przy użyciu siatki lub czerpaka, znacznie łatwiej można stwierdzić występowanie tego gatunku na podstawie min wytwarzanych przez larwy w liściach bylic *Artemisia* spp., poszukiwania larw Tephritidae i ich śladów żerowania nie były jednak prowadzone na omawianym terenie. Jeden spośród stwierdzonych na Górnym Śląsku gatunków, *Rhagoletis cingulata* jest obcego pochodzenia, do Europy został zawleczony z Ameryki Północnej.

Większość wykazanych z Górnego Śląska gatunków występuje pospolicie na obszarze Polski. Wiele z nich, do których należą: *Acidia cognata*, *Ensina sonchi*, *Oxyina parietina*, *Tephritis cometa*, *Terellia ruficauda*, *Terellia tussilaginis*, *Xyphosia miliaria*, najczęściej występuje w zbiorowiskach roślinności ruderalnej porastającej nieużytki, ugory i niezagospodarowane obszary pośród luźnej zabudowy. Środowiska te są szeroko rozprzestrzenione w wielu rejonach uprzemysłowionych i zurbanizowanych na Górnym Śląsku. W siedliskach mezofilnych łąk występują m.in. *Urophora quadrifasciata*, *U. jaceana*, *Dithryca guttularis*, *Tephritis dioscurea*, *Noeeta crepidis*. Ostatni z wymienionych taksonów *Noeeta crepidis* – którego larwy żerują na pępawie dwuletniej *Crepis biennis*, znany jest dotąd z Polski z niewielu stanowisk na południu kraju (KLASA 2001, 2002, 2004, KLASA & PALCZYK 2006). Z kwiatostanów omanu wierzbolistego *Inula salicina* zebranych na wilgotnych łąkach w rejonie Trzebyczki wyhodowano imagines rzadko obserwowanego w Polsce gatunku *Myopites inulaedyssentericae*, który znany był dotychczas z Biebrzańskiego Parku Narodowego, Poleskiego P.N. i Wieprzeckiej Góry na Wyżynie Lubelskiej oraz z kilku stanowisk na Wyżynie Małopolskiej (KLASA & BYSTROWSKI 2008). W Polsce jego roślinami żywicielskimi są omany: wierzbolistny *Inula salicina* i wąskolistny *I. ensifolia*. W zależności od zasiedlanej rośliny *M. inulaedyssentericae* może występować w skrajnie suchych murawach kserotermicznych (na *I. ensifolia*) lub na wilgotnych łąkach (na *I. salicina*). W Reptach odłowiono kilka okazów *Euphranta toxoneura*, innego dość rzadko stwierdzanego w Polsce gatunku. Dotychczas wykazany był on z Warszawy (NOWAKOWSKI 1982), Puszczy Białowieskiej (KLASA 2013) i kilku stanowisk w południowej Polsce (KLASA 2001, 2002, 2004, KLASA & PALCZYK 2006). W przeciwieństwie do pozostałych polskich

gatunków Tephritidae, które są fitofagami, larwy *E. toxoneura* są drapieżne, odżywiają się one larwami rośliniarek z rodzaju *Pontania* żyjącymi w galasach na liściach kilku gatunków wierzb (KOPELKE 1984).

W niżowej części Polski najlepiej poznanym regionem pod względem fauny Tephritidae jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Z regionu tego wykazano dotychczas 67 gatunków nasionnic, czyli ponad dwa razy więcej niż na Górnym Śląsku. Po przeprowadzeniu dokładniejszych badań, liczba gatunków znanych z tego terenu ulegnie co najmniej podwojeniu.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają podziękowanie wszystkim osobom, które dostarczyły muchówki do badań, Cezaremu Bystrowskiemu za fotografię *Rhagoletis cingulata* oraz Michałowi Palaczykowi za pomoc w sporządzeniu mapy.

PIŚMIENNICTWO

- AUGUSTINOS A.A., MORAITI C.A., DROSPOULOU E., KOUNATIDIS I., MAVRAGANI-TSIPIDOU P., BOURTZIS K., PAPADOPOULOS N.T. 2019. Old residents and new arrivals of *Rhagoletis* species in Europe. *Bulletin of Entomological Research*: 1–12. DOI: 10.1017/S0007485319000063.
- BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe Orthoptera. Katalog Fauny Polski, cz. XVII, z. 2, Warszawa: PWN.
- BLACK F.L., KEIFER H.H. 1955. The Cherry fruit fly in North America. Morphological differentiation between the eastern and western subspecies of the cherry fruit fly, *Rhagoletis cingulata* (LOEW). *Californian Department of Agriculture Bulletin* 44: 77–88.
- BUSH G.L. 1966. The taxonomy, cytology and evolution of the genus *Rhagoletis* in North America. *Bulletin of the Museum of Comparative Zoology* 134: 431–562.
- EPPO. 2004. *Rhagoletis cingulata* occurs in the Netherlands, but not *R. indifferens*. *EPPO Reporting Service* 6(87): 8.
- EPPO. 2010. *Rhagoletis cingulata* occurs in Switzerland, but not *R. indifferens*. *EPPO Reporting Service* 7(127): 4–5.
- FOOTE R.H., BLANC F.L., NORRBOOM A.L. 1993. Handbook of the fruit flies (Diptera: Tephritidae) of America north of Mexico. Comstock Publishing Associates, Ithaca, XII + 571 p.
- KLASA A. 2001. New for Polish fauna and rare fruit-flies (Diptera: Tephritidae) with annotated check-list of this family. *Polskie Pismo Entomologiczne* 70: 293–305.
- KLASA A. 2002. Tephritoidea (Platystomatidae, Ulidiidae, Tephritidae, Pallopteridae) (Diptera) Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienin i Babiej Góry. *Roczniki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 16: 1–142.
- KLASA A. 2004. Materiały do poznania nasionnicowatych (Diptera: Tephritidae) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, pp. 339–350, In: Partyka J. (Ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, T.1 Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
- KLASA A. 2007. Nasionnicowate Tephritidae, pp. 109–111; 199–201, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E., Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, T. II. Muzeum i Instytut Zoologii PAN.
- KLASA A. 2013. Nasionnicowate (Diptera; Tephritidae) polskiej części Puszczy Białowieskiej. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody* 32(2): 31–44.
- KLASA A., BYSTROWSKI C. 2008. Remarks on biology and distribution of *Myopites inulaedyssentericae* BLOT, 1827 (Diptera; Tephritidae) in Poland. *Studia Dipterologica* 15(1/2): 231–237.
- KLASA A., KACZOROWSKA E., SOSZYŃSKI B. 2011. Fruit flies (Diptera: Tephritidae) on the Polish Baltic Coast. *Polish Journal of Entomology* 80: 555–574.
- KLASA A., PALACZYK A. 2006. Materiały do poznania nasionnicowatych (Tephritidae, Diptera) polskich parków narodowych. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody* 25(1): 65–84.
- KLASA A., PALACZYK A. 2020. Nasionnicowate (Diptera: Tephritidae) Ojcowskiego Parku Narodowego – uzupełnienie. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 30: 169–182.
- KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. Wydanie 2 poprawione, Warszawa: PWN.
- KOPELKE J.P. 1984. Der erste Nachweis eines Brutparasiten unter Bohrrfliegen. *Natur Museum, Frankfurt* 114(1): 24–27.
- KORNEYEV V.A., MISHUSTIN R.I., KORNEYEV S.V. 2018. The Carpomyini fruit flies (Diptera: Tephritidae) of Europe, Caucasus, and Middle East: new records of pests, with improved keys. *Vestnik zoologii* 51(6): 453–470, 2017. DOI: 10.2478/vzoo-2017-0056.

- ŁĘSKI R. 1963. Studia nad biologią i ekologią nasionnicy trześniówki *Rhagoletis cerasi* L. (Diptera, Trypetidae). *Polskie Pismo Entomologiczne, seria B* 31–32: 153–240.
- MACIESIAK A., OLSZAK R.W., TARTANUS M. 2011. Ocena zagrożenia sadów czereśniowych i wiśniowych przez nasionnicę – trudności w zwalczaniu. Materiały 54 Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych Ossa, 23.02-24.02.2011: 89–91.
- MERZ B. 1991. *Rhagoletis completa* CRESSON und *Rhagoletis indifferens* CURRAN, zwei wirtschaftlich bedeutende nordamerikanische Fruchtfliegen neue für Europa. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 64: 55–57.
- MERZ B. 1994. Diptera Tephritidae. *Insecta Helvetica* 10, Genève.
- MERZ B., NIEHUIS M. 2001. Bemerkenswerte Nachweise von Fruchtfliegen (Diptera, Tephritidae) aus Rheinland-Pfalz (Deutschland). *Dipteron* 4(1): 57–64.
- MICHALSKA Z. 1981. Materiały do znajomości owadów minujących Górnego Śląska. *Prace Komisji Biologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk* 57: 89–110.
- NOWAKOWSKI J.T. 1982. Acalyptrata (Diptera). In: Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białółka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego. *Fragmenta Faunistica* 26: 421–452.
- PALACZYK A., KLASA A., SZLACHETKA A. 2019. First record in Poland and remarks on the origin of the northern populations of *Goniglossum wiedemanni* MEIGEN, 1826 (Diptera: Tephritidae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 28 (online 008): 1–9.
- PHILLIPS V.T. 1946. The biology and identification of Trypetid larvae (Diptera: Trypetidae). *Memoirs of the American Entomological Society* 12: 1–161, XVI pl.
- RICHLING A., SOLON J., MACIAS A., BALON J., BORZYSZKOWSKI J., KISTOWSKI M. (Eds.) 2021. Regionalna Geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
- STALAŽS A., BALALAIKINS M. 2017. Country checklist of *Rhagoletis* LOEW (Diptera: Tephritidae) for Europe, with fokus on *R. batava* and its recent range expansion. *Proceedings of the Latvian Academy of Science, Section B* 71(3) (708): 103–110.
- SEIDEL J. 1930/1931. Blattminierer der Oberglogauer Gegend. *Mitteilungen des Beuthener Geschichts und Museumsvereins, Beuthen* 13/14: 102–149.
- SMIT J. T., DIJKSTRA E. 2008. De invasieve oost-amerikaanse kersenboorvlieg *Rhagoletis cingulate* in Nederland (Diptera: Tephritidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 28: 1–16.
- SMITH J.J., BUSH, G.L. 1999. Phylogeny of the subtribe Carpomyina (Trypetinae), emphasizing relationships of the genus *Rhagoletis*. In: ALUJA M., NORRBOM A.L. (Eds.), Fruit flies (Tephritidae): Phylogeny and evolution of behavior. CRC Press, London: 187–217.
- SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDLASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. *Geographia Polonica* 91(2): 143–170. DOI: 10.7163/GPol.0115.
- TYKARSKI P. 2011. Towards redefining the regional division of Poland for Faunistic studies. *Polish Journal of Entomology* 80: 155–183. DOI: 10.2478?v10200-011-0012-5.

Accepted: 29 April 2024; published: 14 June 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>